

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 6

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR
PAGES

JUNE | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-6>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Психология фанлари

DJALOLOVA Mohinur

*Farg'ona davlat universiteti
"Psixologiya" kafedrasi o'qituvchisi*

RUSTAMOV Lazizbek

*Farg'ona davlat universiteti
talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8078878>

BOLALARNING PSIXOLOGIK SALOMATLIGI VA ULARNI TIKLASH OMILLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada bolalarning psixologik salomatligi ularni tiklash omillari, ota-onalarning farzandlar bilan munosabatlari, bog'cha yoshidagi o'quvchilarning ruhiy salomatligi borasida fikrlar bayon etilgan. Bolalarning psixologik salomatligi va ularni tiklash omillari, nafaqat ota-onalarning balki, shifokorlarning, o'qituvchilarning, atrof-muhitning va albatta bolalarning o'ziga ham bog'liq ekani atrofliivha yoritilgan.

Kalit so'zlar: bola, bolalik, ong, rivojlanish, salomatlik, imkon, uyg'unlik, mezon, omillar, sog'liq, psixologik salomatlik, o'quvchilarning ruhiy salomatligi.

ДЖАЛОЛОВА Мохинур

*Ферганский государственный университет
Преподаватель кафедры "Психология"*

РУСТАМОВ Лазизбек

*Ферганский государственный университет
студент*

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ФАКТОРЫ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье излагаются взгляды на психологическое здоровье детей, факторы их восстановления, взаимоотношения родителей с детьми, психическое здоровье воспитанников детского сада. Подробно освещается психологическое здоровье детей и факторы их выздоровления, от которых зависят не только родители, но и врачи, педагоги, окружающая среда и, конечно же, сами дети.

Ключевые слова: ребенок, детство, сознание, развитие, здоровье, возможность, гармония, критерий, факторы, здоровье, психологическое здоровье, психическое здоровье учащихся.

DJALOLOVA Mohinur

*Fergana State University
Teacher of the Department "psychology"*

RUSTAMOV Lazizbek

*Fergana State University
student*

PSYCHOLOGICAL HEALTH OF CHILDREN AND THEIR RECOVERY FACTORS

ANNOTATION

The article describes the psychological health of children as a factor in their recovery, parent's relationship with children, and mental health of kindergarten-age students. It is atrophied that the psychological health of children and the factors of their recovery depend not only on the parents, but also on the doctors, teachers, the environment and, of course, on the children themselves.

Keywords: child, childhood, mind, Development, Health, opportunity, harmony, criterion, factors, health, psychological health, mental health of students.

“Psixologik sog‘liq” atamasi nisbatan yangi bo‘lib, insoniy psixologiyaning rivojlanishi va uning inson qalbining sirlarini tushunishdagi muvaffaqiyati bilan bog‘liq. V.V. Dubrovina "aqliy salomatlik" ni alohida ruhiy jarayon va mexanizmlarning normal ishlashi deb ta’riflaydi va "ruhiy salomatlik" atamasi butun insoniyatga, inson ruhini namoyon qilishga taalluqlidir va psixologik aspektni tibbiy, ijtimoiy va falsafiy jihatlardan ajratishga imkon beradi.

Uyg‘unlik yondashuvi doirasida psixologik salomatlikni tushunish (OV Xuxlaeva, G. Nikiforov) keng tarqalgan. Ushbu yondashuvda sog‘lom odam muvaffaqiyat bilan moslashadi va boshqalar bilan uyg‘un munosabatlarga ega. O.V. Xuxlaeva, psixologik sog‘liqni inson va atrof-muhit o‘rtasidagi dinamik muvozanatning mavjudligi deb bilish farzand va jamiyat o‘rtasidagi uyg‘unlikning mezonidir [4, B.43].

A Maslow psixologik sog‘lig‘i bilan insonni o‘zi bilan uyg‘unlashib, insoniy qadriyatlarga sog‘lom e’tibor qaratadigan, ichki nizolarni sezmasdan, hujum qilmasdan, boshqalarga qabul qilish kabi xususiyatlarga ega bo‘lgan, o‘zini avtonomiya, sezuvchanlik kabi xususiyatlarga ega bo‘lgan shaxs sifatida tavsiflaydi. chiroyli va dahshatli, hazil tuyg‘usi, almatizm va ijodkorlik [1, B.56].

A Maslouning pozitsiyasi menga juda yaqin, chunki men ishonamanki, noma’lum qobiliyatsizlikdan qo‘rqmaslik inson uchun yangi ufqlar ochishi, yangi bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, ufqlarini kengaytirish va ichki dunyoqani boyitishi mumkin, bu odatda ichki kelishuvga va baxtli hayot, bu psixologik jihatdan sog‘lom insonning ko‘rsatkichlaridan biridir.

Bu psixologik salomatlikdir, bu o‘z-o‘zidan etarlicha insonni yaratadi va o‘zini o‘zi ta’minlash insonni psixologik jihatdan sog‘lom qiladi. Insonning hayotidagi eng nozik davr - maktabgacha tarbiya. Bu yosh o‘zlarining yuksak hurmati va o‘zlarini va boshqa odamlarni ijobiy his qilish bilan tavsiflanadi. Ammo bolaning psixologik salomatligi va kattalar xilma-xildir, kattalar sog‘lig‘i ma’naviy rivojlanish uchun ongli ravishda rivojlangan ehtiyojni o‘z ichiga oladi. Bolaning bu muhtojligining oldingi shartlari, uning vazifalari bor.

Shuning uchun bolada yuqorida ko‘rsatilgan fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirish juda muhimdir, bu uning ruhiy salomatligi uchun ishonchli asos yaratadi. Bolani ushbu fazilatlarni shakllantirishga salbiy ta’sir ko‘rsatishdan himoya qilish ham muhimdir. Bolaga baxtli bolalikni ta’minlash - unga baxtli hayot taqdim etamiz. Kichkina bola to‘liq rivojlanish uchun kattalardan bo‘lgan muhabbat va g‘amxo‘rlik bilan, oiladan boshlab va maktabgacha ta’lim muassasasi bilan yakunlanishi kerak [2, B.78-80]

O'tgan asrning 70-yillarida Garvard universitetida bir nechta professor-o'qituvchilar noyob eksperiment o'tkazdi va eksperimentda ishtirok etish uchun o'zboshimchalik bilan tashkil etilgan talabalar guruhi taklif qilindi. Har bir ishtirokchining sog'lig'i tekshirildi va ma'lumotlar arxivga yozildi. Keyin har bir yigit norasmiy suhbatga taklif qilindi. O'shanda o'qituvchi ota-onasining munosabatini qanday baholaganini tushunib, ularni yoqtirdimi? Shu bilan birga, olimlar obyektiv rasmga qiziqish bildirmadi, ular faqat ishtirokchilarning shaxsiy tuyg'usiga, ota-onaning sevgisidan shaxsiy mamnuniyatga yoki norozilikka qiziqishgan.

Ishtirokchilarning javoblari arxivda ham qayd etildi, tajribaning birinchi bosqichida bajarildi. Ikkinchi bosqich 35 yildan so'ng o'tkazildi. Arizona shtatining (AQSh) universiteti professori Harri Shvarts va uning hamkasblari kollejda bo'lganlarida ota-onalar mehrini bergan bashoratlarning predmeti bo'lgan predmetlar hozirgi holatini aniqlash uchun shunga o'xshash tadqiqotlar o'tkazdilar. 35 yil oldin, ota-ona va ota-onaga yuqori baho berganlar orasida, faqatgina 25% og'ir ahvolda edi. Ota-onalarning sevgisini past deb hisoblaganlar orasida bu raqam 87% edi. Bu ajoyib faktlar, lekin agar unga qarasangiz, bu ajablanarli emas. Psixologik sog'liqni saqlash inson sog'lig'ining umumiy tarkibiy qismlaridan biridir.

Psixologik sog'lomlikning aniq ta'rif mavjud emas, ammo mezonlar - aql-zakovatli shaxslarning to'liq rivojlanishi (NI Gutkina, I.V.Dubrovina) va ijobiy his-tuyg'ularning salbiy ta'sirlardan ustunligi (M.Yu.Storozheva) Bu yondashuvga ko'ra bolaning ruhiy salomatligi, hissiyotlar. Muhim xususiyat - ijobiy o'zini o'zi anglash darajasi. Maktabgacha ta'lim muassasalarining ota-onalarning e'tiborini jalb qilish va sifatli ishlashi qulay shart-sharoitlarni yaratishning eng yaxshi usuli bo'lib, birinchi yoki ikkinchi o'rinlarning yo'qligi salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bolaning ruhiy salomatligi muammolarini hal qilishda qiziqarli antropologik yondashuv. Psixologik sog'liqni saqlash insonning hayotiyligi va insoniyatning ajralmas qismidir, bu o'z navbatida klan inson mohiyatiga, sub'ektivligiga, o'z hayotini Amaliy Transformatsiya mavzusiga aylantirish qobiliyatiga ega bo'lib, bolalardagi ruhiy kasalliklarning buzilishi antropogen sindrom sifatida qaraladi - bu ichki yoki ichki rivojlanishning kechikishi yoki buzilganligi tinchlik, begunohlik yoki shaxsning kamsitilishi, subyektiv haqiqat, insoniyat jamoasidan uzluksiz ajralib turishida ifodalangan. [5, B.91-105]

Yosh avlodning sog'lig'ini saqlash muammosi hozirgi zamon ta'limida markazning biri hisoblanadi va sog'liqni saqlashni saqlash pedagogikasi doirasida ko'rib chiqiladi. Zamonaviy ta'lim tizimi bolalarning rivojlanish darajasiga yuqori talablar qo'yadi. U jismonan va ma'naviy jihatdan etuk bo'lishi kerak, atrofdagi haqiqat haqida etarlicha katta miqdordagi g'oyalarni egallashi va unga yo'naltirilgan bo'lishi, muloqot qilish va tengdoshlar va kattalar bilan muloqot jarayonini qurishi, o'z xatti-harakatini boshqarishi, o'zgaruvchan sharoitda harakatlanishi kerak [4, B.67]

Bolalar bilan ishlaydigan barcha o'qituvchilarning: o'qituvchilar, o'quv-psixolog, leksik-terapevt o'qituvchisi, musiqa direktori, jismoniy tarbiya o'qituvchisi va shifokorning birgalikdagi faoliyatining samaradorligini ta'minlaydigan nazorat guruhi faoliyati natijasida bolalarning 75 foizdan ko'prog'i ularning nogironligining xilma-xilligi bilan ajralib turadi voliylik, bilim va jismoniy soha. Olingan natijalar olimlarimizning yosh avlodning rivojlanish holati izchil va izchil yomonlashishi, mamlakatimizda ekologik va ijtimoiy inqiroz sababli intellektual va jismoniy rivojlanish darajasi past bo'lgan bolalar sonining ortishi (I. Dubrovina) bilan tasdiqlangan.

Bu holat bizni bolalarning shaxsiy psixologik imkoniyatlariga mos usul va texnikani topishga qaratilgan sog'liqni saqlashni saqlash texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini qayta ko'rib chiqish va kengaytirishni talab qildi.

Ta'lim sohasini takomillashtirish va bolalar sog'lig'ini yaxshilash bo'yicha strategiyalarni belgilash bo'yicha ish olib boradigan etakchi olimlardan so'ng, bu ma'lumot bilan ishlashning samarali usullarini joriy qilish, bolalarning individual rivojlanish salohiyatini ro'yobga chiqarishni kengaytirish, asab regulyatsiyasi kasalliklarini oldini olish va mavjud bo'lgan surunkali patologiyalarni dekompensatsiyalash orqali mumkin treningning psixofiziologik "narxini" kamaytirishga yordam beradi.

Eksperimental ishlarni olib borish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarning ruhiy salomatligini baholash uchun mezonlarni aniqlash va etarli usullarni tanlash kerak. Avvalo, biz sogʻliqni saqlash kontsepsiyasining taʼrifiga oʻtdik. Butunjahon sogʻliqni saqlash tashkilotining (JSST) Ekspertlar qoʻmitasining maʼruzasi sogʻliqni saqlashni «kasallik yoki jismoniy nogironlikning yoʻqligi emas, balki jismoniy, aqliy, ijtimoiy farovonlik holati» deb hisoblaydi. Sogʻlik jismoniy, ruhiy va psixologik sogʻliq kabi tushunilishi kerak boʻlgan murakkab bir kategoriya:

Jismoniy jihatdan - charchashni engish, oʻzlari uchun maqbul rejimda harakat qilish qobiliyati, tananing qobiliyatining normal ishlashi,

Psixologik jihatdan:

- a) intellektual - aqliy qobiliyatlarning namoyishi, qiziqish, taʼlimning yuqori darajasi,
- b) ijtimoiy va axloq - halollik, mehribonlik, doʻstlik, bagʻrikenglik,
- c) hissiy, hissiy va estetik jozibali, ajoyib va hayratlantiradigan qobiliyati.

Markaziy kontsepsiya ruhiy va ruhiy salomatlikdir. Murakkab gumanitar va tabiatshunoslik tadqiqotlarida bolaning aqliy rivojlanishi va aqliy salomatlikning sababi bilan bogʻliq munosabatlarda I. Dubrovina va boshqalar, va sogʻliqni saqlash taʼlim mahsuloti sifatida V.A. Orlov, V.I. Panov.

Insonparvarlik psixologiyasida, xususan, A. Maslowning asarlarida ruhiy salomatlik, bir tomondan, tabiatdan insonga xos boʻlgan narsalarni anglash, boshqa tomondan, insonparvar qadriyatlarga intilish deb hisoblanadi. Psixologik va pedagogik adabiyotlar tahlili asosida biz quyidagilarga taalluqli boʻlgan bolalarning aqliy salomatligi mezonlarini aniqladik:

- Aqliy jarayonlarning harakatsizlik inertsiyasi.
- Dvigatelning va kognitiv sohaning oʻzboshimchalik bilan impulsivligi.
- Mahsuldorlik aqliy tuketimi.
- Xulq-atvorning tanqidligi va tanqidiyligi.
- Axborotga nisbatan qarshilik koʻrsatish (aqliy adaptiv qobiliyat).
- Hemispheric transfer va hemispheric shovqin.
- Bolalar ruhiy salomatligi natijasi - bu sogʻlom aqlidir.

Biz psixiatrik diagnostika, individual-tipologik xususiyatlarni tashxislash orqali aql salomatligi koʻrsatkichlarini baholaymiz (Teping-test O. Chernikova, Tuluz-Pieron testining "Tuzatish testlari").

Adabiyotni tahlil qilish shuni koʻrsatadiki, psixologik sogʻliq asosan shaxsiy namoyonlarning oʻziga xos xususiyati (I. Dubrovina) hisoblanadi. Bolalar psixologik salomatligi uchun mezon sifatida quyidagilarni aniqladik:

- Shaxsning emotsional-voliy va kognitiv sohalaridagi yoshga mos darajali
- Oʻz faoliyatini rejalashtirish qobiliyati.
- Oʻz-oʻzini anglashning ijobiy qiyofasi.
- Aqliy holatlarni oʻz-oʻzini boshqarish imkoniyati.
- Koʻzgu va hissiyot qobiliyati.
- Muloqot qobiliyatlarini shakllantirish.

Psixologik sogʻlomlik nuqtai nazaridan shu qadar koʻp mulohazali va qiziqarli nuqtai nazarlar bizga har bir kishi uchun eng maqbul boʻlganini tanlashga imkon beradi. Ammo eng muhimi - umumiy va psixologik sogʻliqni saqlashni rivojlantirishning yoʻlini topishdir. Har bir inson uchun oʻzining tugʻma tavsiflari va shaxsiy yoʻnaltirilganligi sababli individual boʻladi. Ishonchim komilki, farzandingiz uchun ota-onaga boʻlgan mehr-muhabbat, bolaning hayoti davomida tanishgan kattalar va gʻamxoʻrlik, oʻqituvchilarning taʼlim va qiziqishi eng yaxshi tarzda bolaning shaxsini rivojlantirishga va ularning ruhiy salomatligini mustahkamlashga yordam beradi. Aqliy salomatlikning oʻsishi saqlanib qolmoqda

"Oʻyinchoq" oʻyin. Farzandingiz oʻyinchoqlarini olib tashlamoqchi boʻlmasa, unga bosim oʻtkazishga yoki uni jazolashga hojat yoʻq. Ushbu jarayonni oʻyinga aylantir. Buni qilishni xohlasin. Farzandingizni "tozalovchi" boʻlishga taklif qiling. Ushbu mashinaning operatori boʻlamiz. Sizning vazifangiz - "uni yoqish", "uni oʻchirish".

Shuni unutmangki, har qanday mashina buziladi va tushadi. Shuning uchun vaqti-vaqti bilan mashinaning yaxshi ishlashini tekshirib ko'ring. Ta'mirlash, yonilg'isi. Ushbu o'yin tozalash jarayonini juda qiziqarli tajribaga aylantiradi. "Mashinada" tozalash samarasi ko'p marta ko'payadi va siz va bolangizga quvonch keltiradi.

O'yin "Yaxshi jazo". 3 yoshdan keksalikka qadar bo'lgan bolalar uchun javob beradi. Biz haqorat va da'volardan qutulamiz. Buning o'rniga yaxshi yoki biror narsa kerak. Siz o'yinchoqni qabul qilishingiz mumkin, siz zaryad qilish yoki stulni tayyorlash uchun kostyumlar qura olasiz. Biz shikoyatlarni eslaymiz yoki boladan o'zlarini eslashni so'raymiz. Agar biz yoza olsak, biz qog'ozni yozamiz, qanday qilib chizishni bilmaymiz. Keling, barcha shikoyatlarni batamom qilib, ularni "yaxshi" qilib tashlang. Kichkintoylarni "quduq" yaqiniga qo'ying, bolangiz bilan birga ko'taring va yuqoridan ranjing. Ular kichik va ahamiyatsiz bo'ladi.

Boladagi uyquga tushib qolgan muammolar uchun yana bir o'yin. "Qizlar-onalar". Siz bolangiz (qizingiz yoki o'g'lim) bo'lasiz, onangizni (yoki dadangizni) chaqiring. Bolaning yangi bolasini uyquga qo'yish vazifasi. Yangi "bola" - yaramaydi va itoat qilmaydi. Yangi "ona": buzilgan bolani ikkilantirish, tinchlantirish yoki jazolash uchun qanday yo'l tutish kerak. Farzandingiz qaror qabul qilishga yordam bering.

"Qo'ling bilan suhbatlashing." Kichiklar uchun. Shunday qilib, sizning bolangiz xafa emas va u kichik harakatlar qilmaganida asabiylashmaydi (shoelacesni bog'lash, bog'lovchi tugmalar va boshqalar). Xurmolarni qog'ozga qo'ying va uni aylantiring. Bola har bir barmog'ini «jonlantiring»: unga yuz, shapka, sochni torting. So'ng hamma barmoqlar bilan suhbatlashing, ularning ismlarini o'ylang. Nima qilishni yoqtirmasliklarini va nima yaxshi ko'rganlarini so'rang. Sizning vazifangiz bolalarga qo'llar yaxshi ekanini tushunishga yordam berishdir. Ular ko'p narsani qila oladi va qila oladi. Faqat ular o'z xo'jayinlariga doimo itoat qilmaydilar.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ananiev V.A. Sogʻliqni saqlash psixologiyasining asoslari. Kitob 1. Sogʻliqni saqlash psixologiyasining kontseptual asoslari. - Soʻzlashtiruv, 2006. - 384 p.
2. Bayakina O.A. Insonning aqliy va psixologik salomatligi tushunchalari nisbati // Rossiya Fanlar Akademiyasi Samara Ilmiy Markazi. - 2009. - 11-son. - №4 (5). - bilan. 195 - 199.
3. Boyko O.V. Ruh salomatligi: darsliklar. pardoz uchun imtiyoz. yuqori tadqiqotlar. muassasalar. - M.: Akademiya, 2004. - 268 p.
4. Dubrovina M.V. Amaliy psixologga koʻrsatma. Bolalar va oʻsmirlarning ruhiy salomatligi / Andreeva A.D., Voxmyanina T.V., Voronova A.P., Chutkina N.I. / ed. M. V. Dubrovina - M., 1995-571 yillar.
5. Semochkina G.N. Psixologik sogʻlomlikni saqlab qolish // Pedagogik tadqiqotlar. - 2012, №5 (124). - S.4-5.
6. Mohinur, D. (2022). KREATIVLIK YANI IJODKORLIK VA BU BORASIDA NAZARIY QARASHLAR. TAʼLIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 63-65.
7. Юнусова, Г. С. (2014). ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ГОТОВНОСТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ. *The Way of Science*, 77.
8. Зайнобидинов, Ж., & Солиев, Ф. (2020). РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ В УКРЕПЛЕНИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ. *ББК Ю953*, 269.
9. Солиев, Ф. С., & Содиқова, Ф. Ф. (2020). ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ОЩУЩЕНИЙ И ВОСПРИЯТИЯ. *ББК Ю953*, 78.
10. Солиев, Ф. (2020). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF USING THE ACHIEVEMENTS OF 13SOCIAL PROFILE IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 265-268).
11. Soliev, F. (2022). Identification of hidden opportunities inherent in the personality psychotype in interpersonal relationships. In *Человеческий капитал как фактор социальной безопасности* (pp. 258-266).
12. Солиев, Ф. С., & Содиқова, Ф. Ф. (2022). ПРОЕКТИВ ВА ВИЗУАЛ МЕТОДИКАЛАР ЁРДАМИДА СПОРТЧИ ПСИХОТИПИ ВА РУҲИЙ ХОЛАТИНИ АНИҚЛАШ.
13. Sadikovich, S. F. (2023). Originality Definition of Visual Diagnostic Methods of Accentuating the Character of a Person. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(2), 17–19. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/jiphr/article/view/557>
14. Закирова, М., & Юлдашева, М. (2022). ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ. Максимова Людмила Александровна, 87.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz